

REVISTA MAGAZIN BIBLIOLOGIC – TREI DECENII DE ACTIVITATE RODNICĂ

Raisa PLĂIEȘU,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: *Articolul reflectă trei decenii de activitate rodnică a revistei științifice și bibliopraxiologice „Magazin bibliologic” (MB) a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, care s-a realizat prin 120 de trepte editoriale, cuprinzând în auspiciile publicațiilor diferiți autori: academicieni, cercetători, biblioteconomiști, bibliografi, muzeografi, scriitori, istorici, filologi, teologi etc. MB este un ghid editorial de comunicare profesională, schimb de experiență, o platformă de idei biblioteconomice, o promovare a imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, o coeziune a activității bibliotecilor din țară, valori profesionale, o evaluare științifică în raportul realizărilor diferitor proiecte biblioteconomice și bibliografice etc. Fiecare număr de revistă este discutată și recomandată la Consiliul redacțional al BNRM și indexată în Registrul național al revistelor științifice „Instrumentul Bibliometric Național”.*

Cuvinte-cheie: *Magazin bibliologic, comunicare profesională, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, publicații periodice.*

Abstract: *The article reflects three decades of successful activity of the scientific and bibliopraxiological journal „Magazin bibliologic” (MB) of the National Library of the Republic of Moldova. 120 issues were published during this period of time, that included a large number of authors: academics, researchers, library scholars, bibliographers, museologists, writers, historians, philologists, theologians, etc. MB serves as a guide to professional communication and change of experience, a collection of ideas in librarianship, a promotion of the National Library’s image, a connectedness of the country libraries’ activity, guiding professional values, scientific evaluation of achievements of various library and bibliographic projects. Every issue of the magazine is discussed and recommended by the Editorial Board of the National Library, and subsequently indexed in the National Register of the Scientific Journals – „Instrumentul Bibliometric Național”.*

Keywords: *Magazin bibliologic, professional communication, National Library of the Republic of Moldova, change of experience, editorial and typographic design, editors, Editorial Board, National Register*

Magazin bibliologic – un editorial al meridianelor biblioteconomice, care abordează prin scris și timp noi proiecte în lumina cărții, constatând că secolul al XXI-lea trebuie să fie nu numai un secol al comunicării, dar și un secol al standardizării având în vedere că o comunicare eficientă este imposibilă fără respectarea unor standarde de comportament etico-profesi-

onal, ci mai are nevoie și de o cooperare și ajutorul reciproc în condițiile informatizării fără respectarea unor standarde comune de neconceput, o lectură mai activă a cărții prin decenii oglindită în diferite metode bibliologice.

Magazin bibliologic – 120 de trepte editoriale prin cei 30 de ani de existență, unde din număr în număr pe acest traseu

au urcat zeci de autori biblioteconomiști, bibliografi, bibliologi, bibliotecari, oameni de știință, academicieni, teologi, scriitori, muzeografi, istorici, filologi etc., care și-au adus aportul științific, profesional și creativ atât în domeniul biblioteconomic cât și în alte domenii, experiența de muncă și contribuția substanțială în perseverența muncii sale în activitatea lumii bibliotecare prin realizarea diferitor proiecte.

Magazin bibliologic – un reflector al luminii cărții și imaginii Bibliotecii Naționale

a Republicii Moldova, biblioteca fiind cel mai important templu din țară al cărții de patrimoniu și de conservare a cugetului uman de secole, care a lăsat o moștenire nescăpată generațiilor viitoare, care consolidează și conduce activitatea bibliotecilor din țară, coordonează și face schimb de experiență cu diferite biblioteci naționale din lume. O revistă înalt profesională, care mereu a susținut și a promovat tinerii bibliotecari prin diferite publicații în diferite tematici și subiecte din domeniul biblioteconomic: activitățile educaționale prestate în rețea de către centrul de biblioteconomie; despre planificarea activității în instituțiile infodocumentare – nucleul activității de management; despre evoluția istorică a heraldicii; impactul bibliotecii asupra comunității: servicii moderne în sprijinul implementării *Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă; Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017*; promovarea imaginii bibliotecii în comunitate etc.

Potrivit sursei citate de Moldpres din 21 mai 2020, ne relatează despre revista *Magazin bibliologic* următoarele: „Un moment remarcabil din istoria acestei publicații este legat de numele regretatului director Alexe Rău, diriguitor și îngrijitor chiar de la primele apariții editoriale. Respectând și continuând cele investite de nume de referință din biblioteconomia națională pentru succesul revistei, echipa MB se concentrează pe o deplină consa-

crare, angajându-se în crearea unui brand de calitate, în susținerea comunicării profesionale, inițiind dialoguri și schimb de experiențe inovative, schițând tablouri de valori profesionale și orientând comunitatea bibliotecară spre schimbare” [2].

Pragul de trecere al bibliotecilor din Republica Moldova în anii 1990-1991 de la sistemul totalitar sovietic, la sistemul național a fost anevoios și costisitor. Odată cu schimbarea alfabetului chirilic în alfabet latin, cartea din bibliotecă se îmbracă într-un nou veșmânt latin al limbii române unde polițele încep să se completeze cu noi izvoare editoriale în toate domeniile. Astfel toate reformele care aveau loc erau concentrate pe umerii bibliotecarilor, unde aveau nevoie de ajutor metodic în rezolvarea tuturor problemelor, de o nouă coordonare și rezolvare a tuturor cerințelor noi ale timpului, care se cerea o revizuire frontală a activității organizaționale, funcționale în primul rând atât a Bibliotecii Naționale cât și a tuturor bibliotecilor din țară. Accesul la patrimoniul național al cititorilor avea să persevereze prin noi metode la facilitarea accesului la fondurile noi de carte, să dezvolte gustul lecturii într-o nouă ipostază a timpului, oferindu-le la cititori noi valori a autorilor români și universali. Și la momentul potrivit în anul 1991 în ajutorul bibliotecarilor le vine fondarea pentru prima oară a revistei *Ateneu*, buletin metodic-bibliografic, fasc. 1, (așa s-a numit primul număr al revistei „Magazin bibliologic”) unde chiar pe primele pagini a revistei ex-director adjunct al BNRM dna Ludmila Corghenci menționează în cuvântul introductiv: „Unui buletin de bibliotecă – așa după cum îl concepea pe acesta, lansat de Biblioteca Națională îi revine o dublă

misiune de facilitare a accesului (cel puțin parțial) la valorile naționale, general umane, profesionale și cea de prezentare a colecțiilor, sistemului informațional, activității me-

odologice și biblioteconomice a Bibliotecii Naționale este destinat atât bibliotecarilor, colaboratorilor științifici, studenților, cât și publicului larg ce se interesează de problemele bibliotecilor publice”. [3]

Astfel în primul număr al acestei reviste, fascicula 1, care mai întâi s-a numit *Ateneu*, apoi la nr. 2 s-a numit *Athenaeum*. *Magazin bibliologic* au fost incluse următoarele materiale: despre apariția *Dicționarului rus-român de biblioteconomie și bibliografie*; articole consacrate creației scriitorului clasic român Vasile Alecsandri cu 160 de ani de la nașterea autorului, aspecte interesante la rubrica ”Ave natura”; publicații metodice noi intrate în fondul Bibliotecii Naționale destinate bibliotecilor publice; abordarea problematicii „Asociația bibliotecarilor din Moldova: pro sau contra” și alte materiale. Fascicula nr. 1 a revistei apare în formatul A5, iar începând cu nr. 2 apare în formatul A4. Pe versoul paginii de titlu din interior este nominalizat Colegiul de redacție: T. Levandovskaia, L. Corghenci, E. Turuta, M. Soltan, E. Conțescu, N. Melniciuc, G. Buruiană, R. Căldare, L. Iacubeț.

Ne bucurăm, că pe parcursul anilor rolul revistei „Magazin bibliologic” a fost important în viața bibliotecilor, are un trecut și un prezent, fiind un instrument de cunoaștere teoretică și instruire practică a cadrelor bibliotecare. Conținutul revistei mereu a fost apreciat încă de la începuturi atât la nivel național, cât și internațional. Despre importanța acestei reviste au scris mulți autori pe parcursul anilor: Vera Osoianu „Magazin bibliologic și impactul său asupra comunității bibliotecare” (rev. „Biblioteca”, 2016, nr.8, pp.252-254) [7]; Elena Stratan („Magazin bibliologic”, 2005, nr.3-4, pp. 178-179); Ludmila Corghenci „Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare influență asupra bibliote-

carilor” („Magazin bibliologic”, 2017, nr.1-2, pp. 4-5); Nelly Țurcan „Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare științifică” (<http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1772>) [9].

O prezentare mai amplă despre această revistă, scrie Elena Stratan în „Magazin bibliologic”, 2005, nr. 3-4 (41-42), pp.101-102, unde ne relatează următoarele: „Magazin bibliologic” este prima și cea mai importantă revistă de specialitate din Moldova ce promovează valorile biblioteconomice și culturale, ideile contemporane și colaborarea profesională în domeniu. Inițiatorul revistei a fost Alexe Rău: doctor, bibliolog, filosof, poet și eseist, dar mai înainte de toate bibliotecar, specialist în domeniul biblioteconomic, teoretician cu tentă filosofică. Primul număr al revistei *Magazin bibliologic* apare în anul 1991, fiind o publicație profesională adresată bibliotecilor, bibliotecarilor, precum și tuturor celor interesați de formare profesională. Ideea creării unei astfel de reviste la început părea imposibilă: anul 1991 – un an în care se părea că totul este distrus și destrămat, un deficit catastrofal de bani, dar vocea bibliotecarilor trebuia să se facă auzită. Și atunci apare primul număr al revistei cu titlul de *Ateneu*, mai târziu fiind redenumit în *Magazin bibliologic*. Revista era distribuită gratuit prin raioanele și orașele republicii în toate tipurile de biblioteci: naționale, publice, speciale și universitare. Revista apare trimestrial, până la o sută de pagini în 200 de exemplare fiind editată cu susținerea Bibliotecii Naționale. În toți anii de apariție revista *Magazin bibliologic* a fost și rămâne să fie un instrument de cunoaștere teoretică și instruire practică a bibliotecarilor. De la număr la

număr revista și-a extins jurnalul audienței. În anul 2002 a fost schimbat conceptul revistei: conținutul ei a devenit mai academic, fiind radical schimbate condițiile ei grafice. Impresionează aspectul estetic, designul. Fiecare număr este însoțit de ilustrații: ex-librisuri, picturi, grafică de carte din colecțiile lui Gheorghe Vrabie, Ion Severin, Eudochia Zavtur... Revista *Magazin bibliologic* este achiziționată în colecția Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecă Russo” din Bălți din anul 1991 cu numărul 2, redactor șef Alexe Rău, colegiul redacțional: Ludmila Corghenci (redactor-șef adjunct), Elena Turuta (secretar responsabil), Gabriela Buruiană, Elena Coțescu, Ioana Lupu, Nina Melenciuc, Elena Sănduță, Maria Soltan. Revista a fost editată sub auspiciile Ministerului Culturii și Cultelor al Republicii Moldova și conține rubricile: *Monitor*, *Cofederația Culturală*, *Studii*, *Cercetări* ș.a. Autorii ediției fiind Ștefan Andronache directorul Bibliotecii municipale din Tecuci, jud. Galați; Gabriela Buruiană, redactor și machetator la Biblioteca Națională a Moldovei, Vera Ciobanu, șef sector, Ludmila Corghenci, dir. adj. de la aceeași Bibliotecă, Ion Madan, docent, șef catedră bibliografie a Universității de Stat din Moldova, Alexe Rău, șef serviciu bibliotecă, Ministerul Culturii și Cultelor al Republicii Moldova și alții. În numărul din anul 1992, debutează cu articolul din rubrica *Monitor* despre *Legea privind organizarea și funcționarea bibliotecilor din Republica Moldova* [8].

Din anul 2017, redactor-șef al revistei științifice și bibliopraxiologice „Magazin bibliologic” este doamna Ludmila Corghenci, șefa Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale

Informării din cadrul BNRM, doctor în domeniul bibliografiei, fost lector la Catedra de Bibliografie a Universității de Stat din Moldova, cu experiență și stagii profesionale: în Biblioteca Națională din Vilnius, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academi-

ei Române, un bun profesionist și plin de experiență în lumea bibliotecară, fondator al funcționării Clubului Bibliografilor din Moldova, elaborator al cadrului legal, strategic, de reglementare în domeniul de activitate bibliotecară, constituirea și dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova.

Un rol important în continuarea editării acestei reviste, actualmente este preluată de actualul director general al Bibliotecii Naționale, dna Elena Pintilei care menționează într-un interviu de la Moldpres: „Ne dorim să fim o platformă de prezentare a realizărilor și experiențelor, de promovare a imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, principala bibliotecă din țară, ea fiind de fapt și o expresie a identității naționale, platformă de coeziune și consolidare a activității bibliotecilor din Moldova. În al doilea rând, revista *Magazin bibliologic* încurajează relaționarea și socializarea bibliotecarilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, reflectând unicitatea rețelelor/instituțiilor bibliotecare (publice naționale și teritoriale, din învățământ, specializate, centre de informare etc.) și optând pentru asigurarea unității naționale în domeniu. În al treilea rând, revista se adresează tuturor cititorilor, fiind un spațiu sigur și primitor”.

În lumea bibliotecară acest editorial este cel mai bun ghid de comunicare profesională, schimb de experiență, evaluare științifică în raportul realizărilor diferitor proiecte în domeniul biblioteconomic și bibliografic, care îi revine anume acestei reviste științifice și bibliopraxiologice „Magazin bibliologic”, care apare din anul 1991, unde a rotunjit trei decenii de activitate rodnică, editorii căreia sunt: Consiliul Biblioteconomic Național, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex-Libris „Paul Mihail” din Moldova și directorul publicației fiind Elena Pintilei. În componența actuală a Colegiului de redacție sunt următoarele personalități: dr. hab. Gheorghe Postică, Chișinău; acad. Andrei Eșanu, Chișinău; acad. Mihai Cimpoi, Chișinău; acad. Valeriu Matei, Chișinău; Iurie Colesnic, scriitor, cercetător;

Vera Osoianu, dir. adjunct BNRM, Chișinău; dr. Hermina Anghelescu, profesor la Facultatea de Biblioteconomie și Știința Informării, Wayne State University, SUA; dr. Adolf Knoll, director pentru știință, cercetare și colaborare internațională, Biblioteca Națională a Republicii Cehe, Praga; Sorina Stanca, manager, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România; dr. hab. Nelly Țurcan, USM, Chișinău; dr. Mariana Harjevschi, BM „B.P.Hasdeu”, Chișinău; redactor-șef: Ludmila Corghenci; secretar de redacție: Tatiana Bahmuteanu; redactori: Raisa Plăieșu, Jana Badan, Tatiana Bahmuteanu, Ludmila Șimanschi; redactor artistic: Cristina Ceoinac; procesare computerizată: Diana Odobescu; clasificare / indexare: Aliona Muntean, Victoria Vasilica; traducere în engleză: Elina Bolgarina.

Aspectul editorial și poligrafic actual al revistei „Magazin bibliologic” al Bibliotecii Naționale este mai modern, mai atrăgător. Din anul 2005, coperta revistei apare în același format A4, numai că deja color, iar conținutul din interior apare în negru-alb. Au fost momente când revista a fost tipărită integral color, nr.1-4, 2016, ediție specială sponsorizată de Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor / Modern Information Services For Improvement Study Quality, coordonată de Co-funded by the Tempus Programme of the European Union. De asemenea a crescut numărul de pagini al revistei, comparativ dacă în anul 1992 revista apărea cu 56 de pagini, apoi în anul 2021 apare cu

230 de pagini. Pe parcursul anilor au fost reînnoite multe rubrici: „Sub cupola Bibliotecii Naționale”, „Consolidarea Sistemului Național de Biblioteci”, „Oameni în profesie. Profesie prin oameni”, „Istории de succes. Eveni-

mente”, „Recenzii. Inforaft” și altele. Pe parcursul anilor în paginile revistei au apărut autori noi atât din Republica Moldova cât și din alte țări cu articole atât științifice, cât și metodologice în diferite domenii: biblioteconomiei, istoriei, bibliografiei, religiei, literaturii, picturii, limbii române, sistemelor informaționale moderne, informării documentare, despre Programul Novateca etc. O importanță deosebită o are oglindirea materialelor ale bibliotecarilor din bibliotecile naționale, universitare, publice, teritoriale, școlare, unde se descrie despre impactul, importanța, actualitatea lecturii, necesităților informaționale ale utilizatorilor, despre activitatea biblioteconomică, bibliografică, culturală ale bibliotecilor, aspectul de voluntariat în cadrul bibliotecilor, despre comunicarea profesională în aspecte ale formatului virtual, biblioterapie, bibliosofie etc. Pentru asigurarea conținutului revistei, procesării computerizate, prezentării grafice și aspectului poligrafic lucrează o echipă profesionistă: directorul publicației, redactor-șef, redactori, redactori artistici, pictori, machetatori, tipografi care depun toate eforturile cumune ca revista să apară la nivel înalt științific, calitativ, modern, să prezinte o promovare a imaginii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, o valoare, o comunicare, o experiență, în lumea bibliotecară. Menționăm mesajul dnei Ludmila Corghenci, redactor-șef al revistei „Magazin bibliologic”, publicat în editorialul din nr.1-2, 2017: „Pentru asigurarea conținutului atractiv, echipa revistei va ține cont de principalele legi ale marketingului în socialmedia: ascultare (subiecte, dialoguri care adaugă valoare domeniului); concentrare (pe crearea unui brand favorabil bibliotecii și bibliotecarului); calitate; împărtășirea informațiilor (facilitatea accesului prin statutul de revistă cu Acces Deschis, deținerea-ISSN etc.); influență (analize de impact, feedbackuri); apreciere (construire de relații în contextul Sistemului Național de Biblioteci); accesibilitate și disponibilitate”. [5]

Revista „Magazin bibliologic” este înregistrată la Ministerul Justiției din Republica Moldova, fiecare număr de revistă este discutat și recomandat de Consiliul redacțional al BNRM și de asemenea este indexată în Registrul național al revistelor științifice

„Instrumentul Bibliometric Național”.

Istoricul acestei reviste prin publicații este legată de primele reforme în domeniul biblioteconomic după căderea totalitarismului, formând o nouă echipă de profesioniști: redactori, pictori, machetatori, operatori, unde se edita în cadrul Bibliotecii Naționale. Pe paginile revistei, răsfoind-o prin timp au fost publicate cele mai importante subiecte ale diferitor articole cu următoarele tematici: „Clasic și modern în managementul de bibliotecă: modelul cibernetic” de Alexe Rău; „La bibliographie national aujourd’hui, memoire nationale demaine: problèmes et propositions” de Barbara L. Bell; „Considerații privind activitatea bibliotecilor publice” de Ludmila Corghenci și Vera Osoianu; „Activitatea formativă a bibliotecii pentru copii între deziderat și realitate” – editoriale publicate în „Magazin bibliologic”, nr. 2, 1992; „Bibliotecile și civilizația umană” de

Mircea Regneală; (rev. „M.B.” nr. 1, 1993); „Cartea națională în procesul de învățământ din Moldova” de Elena Harconiță (rev. „M.B.” nr. 3-4, 1994); „Calea spre un management performant: instrumente ale leadershipului în

Biblioteca Publică din Helsinki” de Mariana Harjevschi; „Biblioteca și persoanele dezavantajate: rezultatele unui sondaj”, „IFLA – promotor al activității cu persoanele dezavantajate” de Lidia Kulikovski; „Artoterapia bibliotecilor” de Elena Vulpe – articole interesante publicate în rev. „Magazin bibliologic” nr.1, 2001; „Bazele de date pe domenii, rezultat al unui concept tridimensional: colaborare, coordonare și comunicare – c³” de Hermina Angheliescu; „Consortiul Eifl Direct – un mod de abordare a diseminării informației electronice” de Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi; „Vechea / noua bibliotecă în condițiile vechi / noii globalizări” de Alexe Rău – articole de valoare publicate în „M.B.” nr. 3-4, 2004; „Uși către progresul profesional: proiecte de succes ale anului 2016” de Elena Pintilei și

Svetlana Barbei; „...Cred că cea mai mare contribuție a Programului Novateca este reorganizarea bibliotecilor și ajutorul în crearea serviciilor noi și atragerea noilor utilizatori” de Evan Tracz; „Nu poți avea succes în carieră, dacă nu ai personalitate și o echipă de buni profesioniști” de Maria Furdui; „Numai un loc însuflețit poate fi un loc frumos de muncă” de Aliona Tostogan; „Nocturna Bibliotecilor – modalitate de identificare și valorificare a creativității personalului: din experiența Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova” de Ludmila Corghenci – articole publicate în rev. „M.B.” nr.1-2, 2017; „Promovarea cărții și a lecturii: experiențe inteligente” de Victoria Vasilica; „M.B.” nr. 1-2, 2020; „Retrospectiva activității editoriale a BNRM” de Tatiana Bahmuteanu; „Tehnologii informaționale în activitatea bibliotecilor – imperativul supraviețuirii” de Veronica Borș; „Însuflețirea cuvântului în cărțile timpului prin darul dat de Dumnezeu (interview cu Protoiereul Mitrofor Octavian Moșin)” consemnare de Raisa Plăieșu; „Programul Național „LecturaCentral” 2020: bilanțuri, lecții și împliniri” de Vera Osoianu – articole publicate în rev. „M.B.” nr. 1-2, 2021; „Conferințele zonale online – 2021: integritate profesională și perspective în viitor” de Ecaterina Dmیتric și Natalia Ghimpu; „Biblioteca i volonterî – prostranstvo novih vozmojnosti” de Nadejda Tanova; „Academia de vară pentru bibliotecari – 2021” de Lilia Povestca; „Impactul pandemiei Covid-19 asupra activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova” de Lilia Cara; „În slujba patrimoniului cultural” de Veronica Cosovan – articole publicate în rev.„M.B.” nr. 3-4, 2021.

În ajunul jubileului de 190 de ani a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, revista științifică și bibliopraxiologică „Magazin bibliologic” va pregăti un număr special dedicat acestui jubileu important în istoria, activitatea și promovarea acestui mare Tem-

plu Național al Cărții – patrimoniu nesecat al valorilor naționale scrise. Rugăm autorii revistei noastre să ne scrie la această temă jubiliară, să ne împărtășească prin conținutul

articolelor impresiile, experiențele, succesele, bucuriile profesionale care au demarat prin timp.

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA Națională a Republicii Moldova. Magazin bibliologic. Site-ul BNRM. [citat 21 ianuarie 2022]. Disponibil: <http://bnrm.md/index.php/publicatii/bibliografii/15-publicatii/editii-periodice-de-specialitate/26-magazin-bibliologic>
2. BIBLIOTECA Națională oferă publicului online revista „Magazin bibliologic” 21.05.2020 Categorie: Cultură. [citat 7.02.2022]. Disponibil: <https://www.moldpres.md/news/2020/05/21/20004169>
3. CORGHENCI, Ludmila. Cuvânt către cititor. In: Ateneu, buletin metodic-bibliografic. 1991, fasc. 1, pp. 3-5
4. CORGHENCI, Ludmila: Omul din Templul Cărții și Științei: Monografie biobibliografică. Chișinău: BNRM, 2020 (Tipogr. „Primex-Com”). pp. 8-11 (Colecția „BiblioLeader”, ISBN 978-9975-3425-7-5)
5. CORGHENCI, Ludmila. Vrem o schimbare: o revistă cu cea mai mare influență asupra bibliotecarilor. In: Magazin bibliologic. 2017, nr.1-2, pp. 4-5 ISSN 1857-14-76
6. LEGE cu privire la biblioteci [nr.160 din 20.07.2017]. [citat 21 ianuarie 2022]. Disponibil: <http://www.mc.gov.md/ro/content/legea-cu-privire-la-biblioteci-aprobata-de-parlament>
7. OSOIANU, Vera. „Magazin bibliologic” și impactul său asupra comunității bibliotecare. In: Biblioteca. 2016, nr.8, pp.252-254. ISSN 1220-3386
8. STRATAN, Elena. Magazin bibliologic. In: Magazin bibliologic. 2005, nr. 3-4, pp. 178-179. ISSN 1857-1476
9. ȚURCANU, Nelly. Revistele biblioteconomice din Moldova ca mijloc de comunicare științifică. [citat 8.02.2022]. Disponibil: <http://bibliopolis.hasdeu.md/index.php?bpa=1772>.